

inForm@ção

A Revista Digital do CEFOR/SEDUC

VOLUME X Nº 12

DEZEMBRO 2024

NARRATIVAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARAENSE

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Sistema Estadual de Bibliotecas Escolares - SIEBE / SEDUC – PA

Revista In Form@ção / Secretaria de Estado de Educação. Cefor. – V. 10, n. 12
(dez. 2024). - Belém, PA: SEDUC, CEFOR, 2024 (on-line)

Semestral
ISSN: 2448-1106

1. Educação – Ensino e Aprendizagem. 2. Metodologia. I. Secretaria de Estado
de Educação do Pará. Cefor.

CDD - 22. ed.

EXPEDIENTE

A Revista InForm@ção é uma publicação online de periodicidade anual, destinada à publicação de artigos científicos de autoria dos professores e servidores da Secretaria de Estado de Educação do Pará, em especial os que atuam nas escolas da rede estadual, com objetivo de socializar a produção acadêmica, reconhecendo e valorizando as contribuições empíricas e teóricas dos autores.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Helder Zahluth Barbalho

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC

Rossieli Soares da Silva

SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Júlio César Meireles de Freitas

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS

Tiago Lima

SECRETARIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Stephanie Carvalho

SECRETARIA ADJUNTA DE LOGÍSTICA

Sandra Kassumi Kyushima

SECRETARIA ADJUNTA DE INFRAESTRUTURA

Arnaldo Dopazo Antonio José

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO E REGIME DE COLABORAÇÃO – SEARC

Diego Henrique Monteiro Maia

DIRETORIA DE FORMAÇÃO

Raimundo Correa de Oliveira

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO PARÁ

Raimundo Correa de Oliveira

REVISTA INFORM@ÇÃO

Autor Corporativo: Diretoria de Formação / Centro de Formação dos Profissionais da Educação do Estado do Pará

Endereço: Rua Gama Abreu, 256 - Bairro de Nazaré

Belém – Pará CEP: 66.015-130

E-mail: difor@seduc.pa.gov.br

E-mail da Revista: cefor.revista@seduc.pa.gov.br

EDITORAS

Liliane do Socorro Cavalcante Goudinho

Nádia Eliane Cortez Brasil

Silene Trópico e Silva

CONSELHO EDITORIAL

Antônio Orlando Ferreira de Castro

Liliane do Socorro Cavalcante Goudinho

Mauro Márcio Tavares da Silva

Nádia Eliane Cortez Brasil

Raimundo Correa de Oliveira

REVISORA GERAL

Samara Priscila de Oliveira Teles

CAPA E DIAGRAMAÇÃO

André Luís Pereira de Freitas

Periodicidade: anual

Endereço eletrônico:

<https://www.seduc.pa.gov.br/cefor/pagina/8914-informacao>

PARECERISTAS AD HOC

Prof. Ma. Daniela de Nazaré Torres de Barros

Prof. Ma. Denise de Sousa Braga

Prof. Ma. Esther Maria Souza Braga

Prof. Ma. Fabiana Sena da Silva

Prof. Ma. Gláucia de Nazaré Baía e Silva

Prof. Ma. Giselle Cristiane Pinto Moreira Bezerra

Prof. Dr. Hamilton Silva do Nascimento

Prof. Dra. Juliete Miranda Alves

Prof. Dra. Missilene Silva Barreto

Prof. Dra. Patrícia Carvalho Cavalcante

SUMÁRIO

Apresentação	03
Narrativas de diversidade educacional: impacto de documentários como prática pedagógica na educação básica	07
<i>Jean Lucas Oliveira de Almeida</i>	
Mídias digitais nas aulas de educação física escolar, no contexto do Sistema Modular de Ensino (SOME)	19
<i>Nayana Dias Pajeú</i>	
Um Olhar Contextualizado com Etnomodelagem, SAFTA e Créditos de Carbono na Agricultura Familiar de Tomé-Açú	37
<i>Kelven Farias Pereira e Ananda Wanessa Santos de Lima</i>	
Sabão Líquido Sustentável: uma proposta de intervenção metodológica na mostra pedagógica da Escola Raimunda Sena da Silva para o ensino de Química	53
<i>Warley Neves de Campos</i>	
Projeto de Vida e Língua Portuguesa: Uma Proposta de Aprendizagem Multidisciplinar e Significativa	68
<i>Vanesa Maria Paulino Ribeiro</i>	
As implicações do Curso de Educação do Campo no fortalecimento das comunidades tradicionais na Amazônia	81
<i>Suzeli Pereira Barbosa e Fabíola Aparecida F. Damacena</i>	
Educação Especial e Trabalho Colaborativo: estratégias pedagógicas para a escolarização do estudante com deficiência no ensino médio	93
<i>Josivan João Monteiro Raiol, Lizangela Maria Almeida da Silva e Márcio Roberto Alves Nogueira</i>	
Tendências Internacionais no modelo de Formação Inicial de Professores adotado pelo Brasil	103
<i>Wanessa Silva Grangeiro e Shirley Cristina Amador Barbosa</i>	
Crianças e Jovens de cor na instrução primária nos anos finais da escravidão no Pará	119
<i>Carlos Denizar de Souza Machado</i>	

APRESENTAÇÃO

Com grande entusiasmo, apresentamos a edição de volume X, número 12, da **Revista In Form@ção**, dedicada às narrativas da educação básica paraense. Nesta publicação, se encontram nove artigos com abordagens diversas sobre conquistas e também desafios estruturais e cotidianos. Nossos professores pesquisadores discutem nos artigos o seu objeto de estudo em relação às suas experiências docentes, incentivando o compartilhamento de práticas pedagógicas exitosas que, ao atravessarem a sala de aula, mostram processos inovadores de ensino e aprendizagem da educação paraense. Os resultados apresentados nesta edição da revista são a fonte de inspiração criativa dos nossos profissionais docentes da rede, concretizada por meio de projetos e/ou aplicações de novas metodologias em contextos amazônicos e modalidades de ensino distintas.

Na abertura desta edição dois artigos abordam o uso de mídias digitais no contexto escolar. No artigo **"Narrativas de diversidade educacional: impacto de documentários como prática pedagógica na educação básica"**, **Jean Lucas Oliveira de Almeida** realiza uma revisão bibliográfica em que problematiza e aprofunda a compreensão sobre o papel dos documentários como instrumentos pedagógicos na educação básica, investigando tanto o impacto de sua exibição quanto a relevância de sua produção pelos estudantes e como esses recursos possibilitam aos discentes, reflexões críticas acerca da realidade aumentando o repertório cultural dos mesmos. **Nayana Dias Pajeú** autora do texto **Mídias digitais nas aulas de educação física escolar, no contexto do sistema modular de ensino (SOME)** apresenta uma pesquisa feita a partir da sua prática no sistema modular, refletindo sobre a viabilidade e os desafios do uso de mídias digitais específicas para o ensino e aprendizagem nas aulas de Educação Física Escolar. Ao tecer sua própria trajetória e a do SOME, a autora analisa como o uso de jogos *online*, Apps de monitoramento de atividades físicas assim como os Apps desenvolvidos para a área de saúde podem ser integrados ao planejamento dos professores nas aulas de educação física, pois oferecem ferramentas diversas para docentes e discentes que possibilitam um ensino mais personalizado.

Em seguida temos reflexões sobre o contexto Amazônico e as discussões sobre sustentabilidade em **Um Olhar Contextualizado com Etnomodelagem, SAFTA e Créditos de Carbono na Agricultura Familiar de Tomé-Açú**, **Kelven Farias Pereira e Ananda Wanessa Santos de Lima** discutem práticas pedagógicas na educação básica relacionando etnomodelagem, o sistema agroflorestal SAFTA (Sistema Agroflorestal de Tomé - Açú) e os créditos de carbono são apresentados os resultados de atividades pedagógicas interdisciplinares desenvolvidas com base nos saberes dos agricultores locais e na metodologia da etnomodelagem. No artigo **Sabão Líquido Sustentável: uma proposta de intervenção metodológica na mostra pedagógica da Escola Raimunda Sena da Silva para o ensino de Química** de autoria de **Warley Neves de Campos** ressaltaram a mesma preocupação de inovação nas intervenções metodológicas no ensino de química com ênfase na sustentabilidade, os resultados obtidos nas oficinas demonstram o potencial de ações sustentáveis para melhorar a qualidade do ensino de Química.

Vanessa Maria Paulino Ribeiro discorre sobre as possibilidades outras de ensino que não estejam restritas aos limites de um único componente curricular. Em **Projeto de Vida e Língua Portuguesa: Uma Proposta de Aprendizagem Multidisciplinar e Significativa**, a autora apresenta uma proposta interdisciplinar em que prioriza os componentes curriculares Projeto de Vida e Língua Portuguesa para dialogar com outras áreas de conhecimento. A relação estabelecida resultou em uma proposta de ensino multidisciplinar e transversalizada que promoveu um ambiente de ensino solidário e democrático. Isso permitiu o desenvolvimento de valores e projeções para uma vida significativa para si e para os outros.

Suzeli Pereira Barbosa e Fabíola Aparecida F. Damacena no estudo **As implicações do Curso de Educação do Campo no fortalecimento das comunidades tradicionais na Amazônia** analisam como o curso de Educação do Campo revela-se um vetor crucial de transformação na Escola São José do Jutaí, localizada no coração da Reserva Extrativista Gurupá-Melgaço, interior da Amazônia Paraense. Enfatizam a intrínseca relação entre memória, história e práticas educativas, as autoras demonstram como a formação proposta impacta a construção da identidade dos sujeitos e a ressignificação de seus saberes

tradicionais. Ao integrar as vivências e a história local ao currículo, o curso fomenta práticas pedagógicas que valorizam a memória coletiva, fortalecendo o vínculo dos estudantes com seu território e sua cultura. As implicações dessa abordagem transcendem a sala de aula, reverberando na comunidade e no próprio modo de vida extrativista, ao empoderar os indivíduos com um conhecimento contextualizado e crítico sobre sua realidade.

Educação Especial e Trabalho Colaborativo: estratégias pedagógicas para a escolarização do estudante com deficiência no ensino médio dos professores-autores **Josivan João Monteiro Raiol, Lizangela Maria Almeida da Silva e Márcio Roberto Alves Nogueira** apresentaram os resultados de uma pesquisa de abordagem qualitativa e natureza descritiva. O objetivo consiste em analisar as estratégias pedagógicas voltadas à escolarização de estudantes com deficiência. Os professores participantes são da educação especial e da Física que atuam em uma escola de ensino médio localizada em Ananindeua, Pará. Os dados da pesquisa foram obtidos por meio de uma intervenção pedagógica a partir do Plano de Desenvolvimento Individualizado e das estratégias de flexibilização e adaptação curricular no ensino de Física. Os resultados obtidos revelaram a necessidade de adequação e flexibilização do currículo em consonância com o ritmo de aprendizagem de cada estudante. Adicionalmente, os dados apontaram o trabalho colaborativo como um mecanismo fundamental para otimizar o acesso ao currículo por parte dos estudantes atendidos pela educação especial.

O artigo **Tendências Internacionais no modelo de Formação Inicial de Professores adotado pelo Brasil** das autoras **Wanessa Silva Grangeiro e Shirley Cristina Amador Barbosa** é parte de uma pesquisa de mestrado acerca das transformações globais que vêm impactando, direta ou indiretamente, a educação e os sistemas de ensino no Brasil. O artigo avalia o modelo de Formação Inicial de Professores no Brasil, obtidas pela análise de informações e dados sobre as origens do curso de formação inicial de professores, narrativas sobre momentos históricos que influenciaram o modelo atual e as influência da Globalização no sistema educativo brasileiro. Os resultados demonstram o perfil da profissão docente no Brasil, bem como o funcionamento de seus sistemas de educação, sob as perspectivas crítica, sócio-histórica e do sistema mundial.

No último artigo dessa edição, **Carlos Denizar de Souza Machado**, no seu estudo **Crianças e Jovens de cor na instrução primária nos anos finais da escravidão no Pará** apresenta uma pesquisa na área da história da educação e aborda a expansão da instrução pública no Pará nos anos derradeiros da escravidão. Seu estudo bibliográfico articula-se com as reivindicações de mulheres libertas e permite identificar a inserção de crianças e jovens de cor em instituições de instrução e educação profissionalizante, especificamente no Colégio de Nossa Senhora do Amparo (destinado ao público feminino) e na Escola dos Educando Artífices e no Arsenal de Marinha (voltados ao público masculino). A análise busca compreender a dinâmica da presença dessa população nesses estabelecimentos educacionais em um contexto de declínio do sistema escravista. Os resultados desse estudo possibilitam (re)pensar o processo formal de instrução a partir das suas trajetórias de vida escolar nos anos finais da escravidão no Pará.

As pesquisas, reflexões e práticas reunidas nesta edição da Revista *In form@ção* convidam a comunidade escolar ao diálogo que oportuniza a ampliação dessas pesquisas em sala de aula, podendo inspirar a docência, a troca de experiências e a construção coletiva do conhecimento. Dessa forma, esperamos que os artigos aqui apresentados possibilitam o pensar sobre novas perspectivas e horizontes de uma prática de ensino genuinamente paraense. Nesse sentido, vislumbramos que a cada artigo lido sejam fortalecidos os laços que nos unem em torno de uma comunidade que acredita no poder transformador da educação.

A Revista *In Form@ção* deseja aos leitores uma boa e produtiva leitura!

Narrativas de diversidade educacional: impacto de documentários como prática pedagógica na educação básica

*Jean Lucas Oliveira de Almeida*¹

Resumo

Este estudo explora o impacto do uso e da produção de documentários pelos próprios alunos na educação básica, destacando seu papel na promoção do pensamento crítico e na valorização da diversidade. Por meio de uma revisão bibliográfica qualitativa, analisamos obras de autores renomados nos campos da pedagogia crítica, análise do discurso e estudos sobre mídia, como Paulo Freire, Bakhtin, Fairclough e Nichols. A investigação evidenciou que os documentários, enquanto ferramentas pedagógicas, podem ampliar a visão dos estudantes sobre a sociedade, incentivando-os a questionar as estruturas ideológicas que moldam suas percepções. Além disso, a produção de documentários pelos alunos os torna protagonistas de suas próprias narrativas, desenvolvendo habilidades de pesquisa, expressão e análise crítica. Concluímos que o uso e a produção de documentários contribuem para uma formação cidadã mais inclusiva e reflexiva, alinhada aos princípios de uma educação transformadora. O estudo insere-se no eixo temático “Saberes, Diversidades e Práticas de Ensino na Educação Básica”, evidenciando a relevância dos documentários como ferramentas que articulam conhecimento, inclusão e práticas pedagógicas.

Palavras-Chave: Documentário; Diversidade; Audiovisual.

Introdução

O uso de documentários na educação tem se consolidado como uma abordagem eficaz para estimular a reflexão crítica e promover o engajamento dos estudantes em temas sociais relevantes. Ao trazer a realidade para o ambiente escolar, os documentários produzidos pelos estudantes permitem uma compreensão mais profunda das complexidades da sociedade, tornando-se ferramentas pedagógicas que vão além da transmissão de conhecimento teórico.

A escola, como espaço de formação integral, deve reconhecer e dar voz à diversidade de perspectivas que compõem sua comunidade, permitindo que diferentes experiências e realidades sejam ouvidas e compreendidas. Os documentários, ao explorarem múltiplas narrativas e representações sociais, tornam-se uma ferramenta pedagógica relevante para ampliar o olhar dos estudantes sobre temas como identidade, cultura e participação social. Bernardet (2003) destaca essa potencialidade ao analisar a pluralidade de

¹ Graduado em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa e Inglesa, Especialista em Educação Especial e Gestão Educacional, Mestrando em Linguística (UFPA) e Professor Efetivo de Língua Portuguesa na Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEDUC/PA). E-mail: geo71586@gmail.com.

discursos presentes nos documentários: "Muita gente fala em *Viramundo*. Vozes múltiplas, falas diferenciadas. Tentemos qualificar essas vozes e montar um sistema de relacionamento entre elas". Esse recurso permite aos alunos não apenas compreender a diversidade de vivências dentro do ambiente escolar, mas também desenvolver uma leitura crítica das representações midiáticas e das relações sociais nelas embutidas. Segundo Bakhtin (2014), o discurso é sempre construído na interação entre diferentes vozes; ao trazer essas histórias para o centro da discussão escolar, cria-se um ambiente polifônico que enriquece o processo educativo.

Essas narrativas diversas são particularmente relevantes no contexto da educação básica, pois ajudam a desconstruir estereótipos e desafiar concepções naturalizadas sobre os papéis sociais. Como argumenta Fairclough (2001), o discurso é uma prática social que tanto reflete quanto molda a realidade. Assim, ao apresentar as múltiplas jornadas dessas pessoas, o documentário não apenas promove a reflexão crítica sobre as desigualdades sociais, mas também possibilita que os estudantes questionem as estruturas que as mantêm. A diversidade educacional é, portanto, enriquecida pela inclusão dessas narrativas, que trazem à tona a pluralidade de experiências e promovem um ambiente de aprendizagem mais inclusivo e sensível às realidades da comunidade escolar.

Dessa forma, o uso de documentários na educação, especialmente os que se concentram em narrativas diversas são produzidos pelos próprios estudantes, representa uma prática pedagógica que valoriza a diversidade e a inclusão. Essas produções audiovisuais fornecem um retrato mais amplo das vivências que compõem o cotidiano escolar e atuam como incentivadores para o desenvolvimento de uma consciência crítica e transformadora, alinhada aos princípios da pedagogia crítica de Paulo Freire (1996).

Este artigo está estruturado em quatro seções principais. Após esta introdução, a seção de Revisão Bibliográfica explora estudos e teorias sobre o impacto dos documentários como ferramentas pedagógicas, com ênfase na valorização da diversidade e inclusão. Em seguida, o Percurso Metodológico descreve como a análise dos documentários foi integrada à literatura existente sobre o tema. Por fim, a seção "Considerações Finais" destaca as principais

considerações e as implicações práticas para educadores que desejam utilizar documentários como recurso didático.

Revisão Bibliográfica

A utilização de documentários no contexto educacional tem sido amplamente discutida na literatura acadêmica, evidenciando seu potencial para fomentar o pensamento crítico, aprimorar o letramento midiático e promover a diversidade e a inclusão na sala de aula. Nesse sentido, diversos autores têm contribuído para a compreensão de como os documentários podem ser integrados às práticas pedagógicas de forma eficaz.

De acordo com Freire (1996), a educação deve ser um ato de libertação que encoraja os educandos a questionarem e transformarem sua realidade. O uso de documentários alinha-se a essa abordagem pedagógica, pois apresenta questões do mundo real que desafiam os estudantes a analisar e refletir criticamente sobre as estruturas sociais vigentes. Freire enfatiza a importância do diálogo na educação, e os documentários servem como meio para iniciar discussões significativas que conduzem a uma compreensão mais profunda das dinâmicas sociais complexas.

Complementarmente, Bakhtin (2014) contribui com a ideia de dialogismo e a natureza polifônica do discurso. Segundo o autor, o significado é construído por meio da interação de múltiplas vozes e perspectivas. Os documentários, ao apresentarem narrativas diversas, criam um espaço dialógico na sala de aula, onde os estudantes podem engajar-se com diferentes posições sociais, culturais e ideológicas. Esse engajamento promove um ambiente em que o pensamento crítico é cultivado por meio da negociação de significados entre os alunos.

A Análise Crítica do Discurso, conforme desenvolvida por Fairclough, fornece um arcabouço teórico essencial para compreender o papel dos documentários como práticas sociais que não apenas refletem, mas também moldam a realidade. A partir da desconstrução da linguagem e das imagens utilizadas nesses materiais audiovisuais, os estudantes podem identificar ideologias subjacentes e relações de poder incorporadas às narrativas. Nesse sentido, destaca o supracitado autor:

O discurso contribui para a constituição de todas as dimensões da estrutura social que, direta ou indiretamente, o moldam e restringem: suas próprias normas e convenções e também as relações, as identidades e as instituições que lhe são subjacentes. [...] A manutenção desses blocos exige, em muitos casos, o apelo à mudança, à modernização superficial e à rearticulação das práticas sociais conservadoras. (Fairclough, 2001, p. 11 e 12)

Esse processo analítico não apenas permite que os estudantes se tornem consumidores críticos de mídia, mas também os capacita a reconhecer o papel do discurso na perpetuação ou na contestação das normas sociais estabelecidas. A análise dos documentários, portanto, não se limita à decodificação de seu conteúdo, mas inclui a compreensão das estruturas discursivas que os sustentam, tornando-os ferramentas pedagógicas eficazes para o desenvolvimento do pensamento crítico e da consciência social.

No estudo das relações entre ideologia e mídia, Barthes (2009) investiga como as representações midiáticas operam na naturalização de ideologias dominantes, transformando construções sociais em verdades aparentemente inquestionáveis. Os documentários, nesse contexto, podem tanto reforçar quanto desconstruir essas "mitologias", dependendo das narrativas que escolhem apresentar. Quando educadores selecionam documentários que desafiam estereótipos e promovem visões alternativas da realidade, eles oferecem aos estudantes a oportunidade de questionar suposições profundamente enraizadas sobre a sociedade. Nesse sentido, Barthes explica que:

A semiologia nos ensinou que a função do mito é transformar uma intenção histórica em natureza, uma eventualidade em eternidade. Ora, este processo é o próprio processo da ideologia burguesa. Se a nossa sociedade é objetivamente o campo privilegiado das significações míticas, é porque o mito é formalmente o instrumento mais apropriado para a inversão ideológica que a define: a todos os níveis da comunicação humana, o mito realiza a passagem da antiphysis para a pseudophysis. (BARTHES, 2009, p. 234)

Dessa forma, a análise crítica dos documentários não apenas fortalece o letramento midiático dos estudantes, como também os capacita a compreender os mecanismos de construção ideológica presentes nas produções audiovisuais. Ao aprenderem a identificar e questionar a artificialidade dessas representações, os alunos desenvolvem um olhar mais crítico e consciente diante dos discursos midiáticos que consomem.

Ademais, Dijk (2008) destaca a importância de analisar textos midiáticos para revelar estruturas sociais e cognitivas que moldam nossa compreensão do mundo. Ao interagirem com documentários, os estudantes exploram como perspectivas ideológicas são transmitidas por meio de escolhas narrativas, enquadramentos e representações seletivas de informações. Essa análise aprofunda a compreensão dos mecanismos pelos quais a mídia influencia a percepção e a opinião pública, reforçando a necessidade de uma postura crítica diante dos conteúdos consumidos.

No contexto da produção documental, Bernardet enfatiza a necessidade de que os cineastas assumam uma postura ética ao representar comunidades marginalizadas, garantindo autenticidade e respeito em suas narrativas. A utilização de documentários no ambiente educacional, quando realizada de maneira comprometida com essa abordagem, favorece o desenvolvimento da empatia e o combate a estereótipos sociais. Nesse sentido, Bernardet argumenta que:

Para que o povo esteja presente nas telas, não basta que ele exista: é necessário que alguém faça os filmes. As imagens cinematográficas do povo não podem ser consideradas sua expressão, e sim a manifestação da relação que se estabelece nos filmes entre os cineastas e o povo. Essa relação não atua apenas na temática, mas também na linguagem. (Bernardet, 2003, p.9)

Essa reflexão evidencia que a construção das representações audiovisuais não é neutra, mas sim atravessada por relações de poder e escolhas narrativas que influenciam a percepção da realidade social. Assim, ao serem expostos a documentários que retratam com autenticidade as experiências de grupos sub-representados, os estudantes não apenas desenvolvem um olhar mais crítico sobre os conteúdos midiáticos, mas também são incentivados a valorizar a diversidade e a complexidade das diferentes realidades sociais.

Por sua vez, Nichols (2017) diferencia modos diversos de documentários, cada um com estratégias retóricas distintas e graus de subjetividade. Compreender esses modos permite que os estudantes avaliem criticamente a credibilidade e a objetividade do conteúdo documental. Ao analisarem técnicas estilísticas e narrativas empregadas, os alunos desenvolvem uma apreciação

mais sofisticada de como os documentários constroem significados e influenciam as audiências.

Além disso, a integração do letramento midiático no currículo, conforme defendido por Soares (2009), é essencial para equipar os estudantes com as habilidades necessárias para navegar em uma sociedade saturada de mídia. Os documentários servem como ferramentas práticas para desenvolver essas habilidades, permitindo que os alunos interpretem e critiquem textos audiovisuais. Essa competência estende-se além da sala de aula, capacitando-os a engajarem-se criticamente com a mídia em suas vidas cotidianas.

Charaudeau (2006) explora o papel do discurso midiático na construção de realidades culturais, ressaltando como a mídia molda percepções sociais. Analisando documentários, os estudantes examinam como as questões sociais são construídas e transmitidas, contribuindo para sua compreensão da interconexão entre mídia, cultura e sociedade. Essa análise reforça a importância do engajamento crítico com a mídia como meio de promover uma cidadania informada e ativa.

Adicionalmente, Xavier (2005) discute a opacidade e a transparência do discurso cinematográfico, sublinhando a natureza interpretativa do filme. Embora os documentários sejam frequentemente percebidos como representações objetivas da realidade, eles envolvem escolhas subjetivas na narrativa. Educadores podem orientar os estudantes a reconhecer essas escolhas, promovendo o pensamento crítico sobre a natureza da verdade e da representação na mídia.

Lévy (1999) discute amplamente o impacto das tecnologias digitais na cultura e na comunicação, argumentando que essas inovações não apenas transformam a forma como o conhecimento é produzido e disseminado, mas também redefinem os processos educacionais. No contexto da educação contemporânea, a acessibilidade às ferramentas digitais possibilita que os estudantes assumam um papel ativo na criação de mídia, ampliando sua capacidade de reflexão crítica sobre os discursos que os cercam. Engajar-se na produção de documentários, nesse sentido, não apenas os capacita a articular suas perspectivas, mas também a colaborar em redes de aprendizagem e desenvolver competências tecnológicas essenciais para o século XXI. Como destaca o autor:

O uso crescente das tecnologias digitais e das redes de comunicação interativa acompanha e amplifica uma profunda mutação na relação com o saber [...]. As novas possibilidades de criação coletiva distribuída, aprendizagem cooperativa e colaboração em rede oferecidas pelo ciberespaço colocam novamente em questão o funcionamento das instituições e os modos habituais de divisão do trabalho, tanto nas empresas como nas escolas (LÉVY, 1999, p. 173)

Dessa forma, a integração dessas ferramentas no ambiente educacional não se limita ao ensino de habilidades técnicas, mas favorece uma transformação estrutural no modo como o conhecimento é construído, validado e compartilhado, tornando a aprendizagem mais dinâmica e interativa.

A produção de documentários pelos estudantes também se alinha com a perspectiva de Bazerman (2005) sobre o gênero como ação social. Ao participarem do gênero documental, os alunos envolvem-se em práticas sociais que moldam e são moldadas por contextos culturais. Essa participação promove a compreensão de como os gêneros funcionam na sociedade, aprimorando sua capacidade de se comunicarem efetivamente em diferentes meios e contextos.

Além disso, pesquisas realizadas por Melo (2014) e Guimarães & Kersch (2012) reforçam a integração da produção documental em ambientes educacionais. Seus estudos destacam resultados positivos associados a abordagens de aprendizagem baseadas em projetos, onde os estudantes criam textos — incluindo audiovisuais — como meio de aprofundar a compreensão da linguagem e do discurso. Essa abordagem alinha-se a teorias construtivistas de aprendizagem, enfatizando o engajamento ativo e a reflexão crítica.

Paralelamente, estudos demonstram que envolver os estudantes na produção de documentários pode aumentar seu engajamento, motivação e senso de pertencimento no processo de aprendizagem WAINER (2010). Ao empreenderem projetos que exigem pensamento crítico, criatividade e colaboração, os alunos desenvolvem uma gama de habilidades transferíveis para além do ambiente escolar, como resolução de problemas, trabalho em equipe e comunicação eficaz.

O uso de documentários na educação também está alinhado com políticas educacionais contemporâneas que defendem uma educação inclusiva e multicultural. Ao incorporar narrativas que refletem a diversidade da sociedade, os educadores podem abordar questões de equidade e representação,

contribuindo para um ambiente educacional mais justo socialmente. Dessa forma, a prática educativa com documentários torna-se uma ferramenta estratégica para a promoção da justiça social e da consciência crítica.

A cibercultura, conforme discutida por Lévy (1999), e o acesso à informação proporcionado pela internet, ampliam as possibilidades de utilização e produção de documentários na educação. Os estudantes podem acessar uma variedade de documentários online, ampliando seu horizonte cultural e crítico. Além disso, ferramentas digitais facilitam a produção audiovisual, permitindo que os alunos participem ativamente na criação de conteúdo relevante para suas comunidades e contextos sociais, fortalecendo a relação entre a escola e a realidade circundante.

Chauí (2006, p.23) analisa o papel da mídia na formação da consciência social e política, destacando a necessidade de uma postura crítica diante dos conteúdos midiáticos. A escola tem um papel fundamental na formação dessa consciência, e o uso de documentários é uma estratégia eficaz para desenvolver a capacidade crítica dos estudantes em relação aos meios de comunicação. Essa postura crítica é essencial para a formação de cidadãos conscientes e participativos.

Em suma, a literatura revisada ressalta os benefícios de integrar documentários nas práticas educacionais. Desde o fomento ao pensamento crítico até a promoção da diversidade e da inclusão, os documentários servem como ferramentas pedagógicas que enriquecem a experiência de aprendizagem. As bases teóricas fornecidas por diversos estudiosos reforçam a importância dos documentários na formação de alunos críticos, reflexivos e engajados, preparados para atuar em uma sociedade complexa e em constante transformação.

Percurso metodológico

Este estudo caracteriza-se como uma revisão bibliográfica de abordagem qualitativa, cujo objetivo é analisar e sintetizar as contribuições teóricas referentes ao uso e à produção de documentários na educação básica e seu impacto na promoção do pensamento crítico e na valorização da diversidade. A metodologia adotada envolveu a seleção sistemática e a análise crítica de obras

acadêmicas que discutem a integração de documentários como ferramentas pedagógicas em contextos educacionais.

A revisão bibliográfica foi conduzida em etapas distintas. Inicialmente, realizou-se uma busca abrangente em bases de dados acadêmicas, como Scielo, Google Acadêmico e ERIC, utilizando palavras-chave relacionadas ao tema, tais como "documentário", "educação básica", "pensamento crítico", "diversidade" e "produção audiovisual". O recorte temporal abrangeu publicações das últimas duas décadas, permitindo a inclusão de perspectivas contemporâneas e relevantes para o contexto atual da educação.

Em seguida, foram aplicados critérios de seleção para garantir a relevância e a qualidade das fontes. Esses critérios incluíram a priorização de artigos publicados em periódicos revisados por pares, livros de autores reconhecidos e teses ou dissertações que abordassem os aspectos teóricos e práticos do uso de documentários na educação. Destacaram-se, nesse processo, obras de autores seminal como Paulo Freire, Mikhail Bakhtin, Norman Fairclough e Bill Nichols, cujas contribuições são fundamentais para a compreensão da temática em questão.

A análise das obras selecionadas foi realizada por meio da técnica de análise de conteúdo. Essa abordagem permitiu identificar e categorizar os principais temas emergentes, tais como a promoção da diversidade e inclusão, o desenvolvimento do pensamento crítico e a representação ideológica nos documentários.

No que concerne à promoção da diversidade e inclusão, foram examinados estudos que evidenciam como os documentários podem ampliar o repertório cultural dos estudantes ao expor diferentes realidades sociais (BERNARDET, 2003). A análise considerou como essas narrativas contribuem para uma educação que valoriza e respeita as múltiplas identidades e experiências presentes na sociedade.

Para a categoria de desenvolvimento do pensamento crítico, foram selecionadas obras que discutem o potencial dos documentários em estimular nos estudantes uma postura reflexiva e questionadora (FAIRCLOUGH, 2001; VAN DIJK, 2008). A investigação centrou-se em como a análise crítica de discursos e representações midiáticas presentes nos documentários pode capacitar os alunos a identificar ideologias subjacentes e estruturas de poder.

Em relação à representação ideológica, foram analisados estudos que abordam o documentário como um espaço discursivo que pode tanto reforçar quanto subverter narrativas hegemônicas (BARTHES, 2009; NICHOLS, 2017). Essa análise permitiu compreender os mecanismos pelos quais os documentários influenciam a percepção dos espectadores e como podem ser utilizados pedagogicamente para desconstruir estereótipos e promover a justiça social.

Além disso, a revisão incluiu a investigação sobre a produção de documentários pelos próprios estudantes como prática pedagógica. Foram consideradas pesquisas que evidenciam os benefícios dessa abordagem, tais como o desenvolvimento de habilidades de pesquisa, organização, expressão e pensamento crítico (BAZERMAN, 2005; MELO, 2014). Essa perspectiva alinhou-se à pedagogia crítica de Freire (1996), que defende a participação ativa dos alunos no processo educativo.

A integração dessas diferentes perspectivas permitiu elaborar uma visão abrangente sobre o tema. Ao longo do processo, buscou-se manter o rigor acadêmico e a coerência metodológica, garantindo que as conclusões fossem fundamentadas em evidências sólidas para o campo educacional.

Por meio desse percurso metodológico, o estudo objetiva contribuir para o entendimento do impacto dos documentários como prática pedagógica na educação básica, oferecendo subsídios teóricos para educadores e pesquisadores interessados em implementar estratégias que promovam o pensamento crítico e valorizem a diversidade no ambiente escolar.

Considerações finais

A presente revisão bibliográfica buscou compreender o papel dos documentários como ferramenta pedagógica na educação básica, analisando tanto o impacto de sua exibição quanto a importância de sua produção pelos estudantes. A partir das obras revisadas, conclui-se que o uso de documentários na educação alinha-se a uma perspectiva crítica e inclusiva, proporcionando aos alunos uma visão mais ampla e diversa da realidade social, ao mesmo tempo em que promove o desenvolvimento de habilidades essenciais para a formação cidadã.